

УДК: 631;631.5;633;633.1

МАЪДАНЛИ ЎҒИТЛАР МЕЪЁРЛАРИ ВА ФАОЛ БИОСТИМУЛЯТОРЛАРНИНГ ТРИТИКАЛЕ “ДЎСТЛИК-4” НАВИНИНГ ҲОСИЛ ЭЛЕМЕНТЛАРИ ВА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

¹Кушматов Бакhtiёр Садуллаевич, ²Рустамов Субхонберди Сапаралиевич

¹Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти Баҳмал илмий тажриба станцияси
“Агротехника ва ўсимликларни химоя қилиш бўлими бошлиғи”, ²Лалмикор деҳқончилик
илмий-тадқиқот институти Баҳмал илмий тажриба станцияси директори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859558>

Аннотация. Мақолада жиззах вилоятининг тоғли минтақасида тритикаленинг Дўстлик-4 нави ҳосил элементлари (ўсимлик бўйи, маҳсулдор поялари, маҳсулдор тупланиши, битта бошоқдаги дон сони, битта бошоқдаги дон оғирлиги, бошоқ узунлиги, 1000 дон дон вазни, дон ҳажм оғирлиги) ва ҳосилдорлигига маъданли ўғитлар меъёрлари ва фаол биостимуляторларнинг таъсири ўрганилган.

Калим сўзлар: Тоғли минтақа, лалмикор, уруғ, бошоқ, бошоқдаги дон сони, бошоқ оғирлиги, 1000 дон дон вазни, ҳосилдорлик, минерал ўғитлар, стимулятор.

Аннотация. В статье сорт тритикале Дўстлик-4 в горном районе Джизакской области (высота растений, продуктивные стебли, продуктивная гроздь, количество зерен в одном колосе, масса зерна в одном колосе, длина колоса, масса 1000 зерен, объем зерна массы) и нормы продуктивности минеральных удобрений и действие активных биостимуляторов.

Ключевые слова: Горный регион, богарное земледелие, семена, колосок, количество зерен в колосе, масса колоса, масса 1000 зерен, урожайность, минеральные удобрения, стимулятор.

Abstract. In the article, the triticale variety Do`stlik-4 in the mountainous region of Jizzakh region (plant height, productive stems, productive bunch, number of grains in one spike, weight of grain in one spike, length of the spike, weight of 1000 grains, volume of grain mass) and productivity standards of mineral fertilizers and the effect of active biostimulants.

Keywords: Mountain region, rain-fed farming, seeds, spike, number of grains in a spike, spike weight, weight of 1000 grains, yield, mineral fertilizers, stimulant.

Жаҳонда аҳоли сонининг кўпайиши озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабнинг ортиши ҳамда янада кучайишига олиб келмоқда. Шу сабабли аҳолининг озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини қондириш, барқарорлиги ва ҳавфсизлигини таъминлаш муҳим йўналиш бўлиб ҳисобланади. Дунё аҳолисининг аксарият қисми ҳозирги вақтда кам овқатланишдан азият чекмоқда. Бундай муаммони ҳал этиш учун юқори оқсилли бошоқли дон экинларини етиштириш озукавий сифатини яхшилаш муҳим аҳамиятга эгадир.

Бугунги кунда тритикале донини етиштириш йилига 20 млн тоннадан ошди ва унинг аксарият қисми Германия ва Польша давлатларига тўғри келади. Тритикале экиндан 3 асосий йўналишда нон ёпиш, ем-хашак ва яшил озук сифатида фойдаланилади. Аҳолини озиқ-овқат ҳавфсизлигини таъминлашда чорвачилик ва парандачиликда ем учун ишлатиладиган буғдой ўрнига тритикаледан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга.

Тритикале Ўзбекистонда кенг тарқалган озиқ-овқат ва ем-хашак экини ҳисобланади. У серҳосил, касаллик ва заракундаларга, ётиб қолишга ва бошқа ташқи муҳитнинг ноқулай об-ҳаво шароитларига чидамли бошоқли-дон экинидир. Лалми ерларда тритикале экинини етиштириш чорва молларига ширали ва юқори оқсилли озуқалар етказиб бериш имкониятини яратади.

Тритикале экини мақбул муддатларда экилганда максимал даражада дон ҳосилдорлигини оширади [1]. Шунингдек экиш муддатлари уруғларнинг униб чиқиш тезлигига, уруғ илдиз тизимининг шаклланишига, ривожланиш фазаларининг жадаллигига, тупланиш тугуни ва баргларида қанд моддасини тўплашига, қишга, касаллик ва заракундаларга чидамлилигига, дон ҳосилдорлигига сезиларли таъсир кўрсатади. [2;3].

Тадқиқот усуллари: Фенологик кузатувларда асосий даврлар дала шароитида Россия ўсимликшунослик институти томонидан ишлаб чиқилган Ҳалқаро классификатор СЭВ Тритисум тури 1984 услубидан [5], биометрик ўлчаш ишлари Қишлоқ хўжалик экинлари Давлат нав синаш комиссиясининг 1989 услуби бўйича [6], дала тажрибалариини ўтказиш ЎЗПТИ, Тошкент, 2007 услуби [7] бўйича аниқланди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот Жиззах вилояти Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институтининг Бахмал илмий-тажриба станциясининг марказий тажриба участкасининг олиб борилди.

Ҳисобот йилида тажрибанинг ўғитсиз назорат 1-вариантида ўсимлик бўйи 90,3 см, маҳсулдор поялар 98,2 донани, тупланиш коефитсенти 1,2 дон, бошоқдаги дон сони 18,7 дон, битта бошоқдаги дон вазни 1,2 г ни, бошоқ узунлиги 9,9 см, 1000 дон дон вазни 40,1 г, доннинг хажм оғирлиги 811,8 г ни ташкил қилди.

Тажрибанинг қолган Р₃₀К₃₀ (фон) экиш олдида, (фон) N₃₀ сусп-1 туп/да, (фон) N₄₀ сусп-1 туп/да, (фон) N₅₀ сусп-1 туп/да, (фон) N₃₀ сусп-2 най/да, (фон) N₄₀ сусп-2 най/да, (фон) N₅₀ сусп-2 най/да ва (фон) N₃₀ суспензия-2 туплашда+найчалаш, (фон) N₄₀ суспензия-2 туплашда+найчалаш, (фон) N₅₀ суспензия-2 туплашда+найчалаш ўғит қўлланилган 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ва 11-вариантларида тегишли равишда ўсимлик бо'йи 92,6, 93,1, 93,1, 93,6, 95,4, 95,6, 95,7, 96,7, 96,8, 96,8 см, маҳсулдор поялар 150,5; 162,6; 143,5; 157,3; 198,2; 204,1; 212,3; 209,8; 264,3 ва 259,3 донани, тупланиш коефитсенти 1,2, 1,4, 1,6 донани, бошоқдаги дон сони 21,5, 22,4, 23,6, 23,8, 22,8, 24,6, 26,5, 22,1 27,8, 29,1 донани, битта бошоқдаги дон вазни 1,2, 1,4, 1,5, 1,7 ва 1,8 г ни, бошоқ узунлиги 10,2, 10,5, 10,5, 10,6, 10,8, 10,9, 10,8, 11,2, 11,3, 11,5, см ни, 1000 дон дон вазни 40,2, 41,8, 42,0, 42,0, 42,1, 42,3, 43,2, 44,1, 44,1, 45,6 г ни, доннинг хажм оғирлиги 813,8, 818,9, 819,6, 819,0, 821,0, 821,3, 819,6, 820,3, 821,2, 825,9 г/л бо`лди.

Олинган натижаларга кўра тажрибанинг (фон) N₅₀ суспензия-2 туплашда+найчалаш ўғит қўлланилган 11-вариантида ўғитсиз назорат 1-вариантга нисбатан ўсимлик бўйи 6,5 см, умумий поялар 67 дон, маҳсулдор поялар 72 дон, тупланиш коефитсенти 0,4 дон, бошоқдаги дон сони 10,4 дон, битта бошоқдаги дон вазни 0,6 г, бошоқ узунлиги 1,6 см, 1000 дон дон вазни 5,5 г, доннинг хажм оғирлиги 14,1 г/л юқори бо`лди (1-жадвал).

1-жадвал

Маъданли ўғитлар меъёрлари ва фаол биостимуляторларнинг тритикале “Дўстлик-4” навининг ҳосил элементларига таъсири, Бахмал 2022 йил

№	Маъданли ўғитлар ва фаол биостимуляторларнинг меъёри, кг/га	Ўсимлик бўйи	Махсулдор поялар	Тупланиш коэффисенти, дона	Битта бошоқдаги дон сони, дона	Битта бошоқдаги дон оғирлиги, г	Бошоқ узунлиги, см	1000 дона дон вазни, г	Дон хажм оғирлиги, г/л
1	Назорат (ўғитсиз)	90,3	98,2	1,2	18,7	1,2	9,9	40,1	811,8
2	P ₃₀ K ₃₀ (фон) экиш олдидан	92,6	150,5	1,4	21,5	1,5	10,2	40,2	813,8
3	(фон) N ₃₀ сусп-1 туп/да	93,1	162,6	1,4	22,4	1,4	10,5	41,8	818,9
4	(фон) N ₄₀ сусп-1 туп/да	93,1	143,5	1,4	23,6	1,4	10,5	42,0	819,6
5	(фон) N ₅₀ сусп-1 туп/да	93,6	157,3	1,4	23,8	1,4	10,6	42,0	819,0
6	(фон) N ₃₀ сусп-2 най/да	95,4	198,2	1,4	22,8	1,5	10,8	42,1	821,0
7	(фон) N ₄₀ сусп-2 най/да	95,6	204,1	1,4	24,6	1,5	10,9	42,3	821,3
8	(фон) N ₅₀ сусп-2 най/да	95,7	212,3	1,4	26,5	1,5	10,8	43,2	819,6
9	(фон) N ₃₀ суспензия-2 туплашда+найчалаш	96,7	209,8	1,4	22,1	1,7	11,2	44,1	820,3
10	(фон) N ₄₀ суспензия-2 туплашда+найчалаш	96,8	264,3	1,6	27,8	1,7	11,3	44,1	821,2
11	(фон) N ₅₀ суспензия-2 туплашда+найчалаш	96,8	259,3	1,6	29,1	1,8	11,5	45,6	825,9

Тритикале дон ҳосилдорлиги асосан навнинг генетик хусусияти, уни етиштириш шароитига ҳамда экиш муддатлари ва меъёрларига боғлиқ бўлади. Ҳар қандай бошоқли дон экинларининг ҳосилдорлигини оширишда экологик шароитлар муҳим омил ҳисобланади [4].

Ҳисобот йилида тритикаленинг Дўстлик-4 нави ҳосилдорлиги ўрганилиб таҳлил қилинганда тажрибанинг ўғитсиз назорат 1-вариантида дон ҳосилдорлиги ўртача 12,0 сентнерни, қолган P₃₀K₃₀ (фон) экиш олдидан, (фон) N₃₀ сусп-1 туп/да, (фон) N₄₀ сусп-1 туп/да, (фон) N₅₀ сусп-1 туп/да, (фон) N₃₀ сусп-2 най/да, (фон) N₄₀ сусп-2 най/да, (фон) N₅₀ сусп-2 най/да ва (фон) N₃₀ суспензия-2 туплашда+найчалаш, (фон) N₄₀ суспензия-2 туплашда+найчалаш, (фон) N₅₀ суспензия-2 туплашда+найчалаш оғит қолланилган 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ва 11-вариантларида дон ҳосилдорлиги 13,6; 13,1; 13,4; 13,8; 14,1; 14,4; 14,8; 14,3; 15,6 ва 17,7 сентнер гектарига ҳосил олинди (1-расм).

1-расм. Тритикале дўстлик-4 навининг дон ҳосилдорлиги, Бахмал-2022 йил.

Дон ҳосилдорлиги бўйича олинган натижаларда кўриниб турибдики тажрибанинг ўғитсиз назорат 1-вариантига нисбатан фон) N50 суспензия-2 туplashда+найчалош ўғит қўлланилган 11-вариантида энг юқори 17,7 центнер дон ҳосили олинди, назоратга нисбатан кўшимча 5,7 центнер юқори дон ҳосили олинган.

REFERENCES

1. Бирюков Константин Николаевич “Обоснование сроков посева новых сортов озимой тритикале на черноземах южных ростовской области” К.С.Х.Н. Автореферат диссертация 2012 йил 18-б.
2. Sadullaevich K. B., Meylikovich K. B. The Effect of Planting Period, Seed and Mineral Fertilizers on Harvest Elements and Yield of TriKale" Sardor" Variety //Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2023. – Т. 18. – С. 32-36.
3. Исаков К., Кушматов Б., Тўхтамишев Э. лалмикорликда тритикаленинг истиқболли нав ва тизмалари //prospects of development of science and education. – 2023. – Т. 19. – №. 23. – С. 80-82.
4. Драгавцев В.А. Механизм целостности растений, фитоценоза, системыорганизм-среда // Тез. докл. 3-го съезда Всерос.о-ва физиологов растений. –СПб., 1993. – Т. 3. – С.297
5. Фенологик кузатувларда Ҳалқаро классификатор СЭВ Triticum тури 1984 услубидан.
6. Қишлоқ хўжалик экинлари Давлат нав синаш комиссиясининг 1989 услуби [6].
7. Дала тажрибаларини ўтказиш ЎзПИТИ, Тошкент, 2007 услуби.